

AGROKLASTER BOSHQARUVIDA TABIIY-EKOLOGIK RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH IMKONIYATLARINI OSHIRISH

Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich

“Iqtisodiyot” kafedrası mudiri, i.f.f.d., professor, Buxoro davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11421395>

***Annotatsiya.** Mamlakatimizda bugungi kunda qishloq xo'jaligini klasterizatsiyalash borasida amalga oshirilayotgan islohotlarda avvalo qishloq xo'jaligida foydalaniladigan tabiiy – ekologik resurslardan oqilona foydalanishga ustuvorlik qaratilmoqda. Ushbu maqolada mamlakatimiz hududlari kesimida yer resurslariga doir joriy va prognoz ko'rsatkichlar tahlil qilinadi, hamda qishloq xo'jaligida unumdorligi qayta tiklangan yer resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishda agroklastlar faoliyatini rivojlantirish borasida muhim takliflar berib o'tiladi.*

***Kalit so'zlar:** tabiiy–ekologik resurslar, gumus miqdori, sho'rlanish darajasi, agroklastlar, davlat-xususiy sheriklik mexanizmi.*

***Аннотация.** Сегодня в реформировании агрокластеризации в нашей стране приоритет отдается рациональному использованию природных и экологических ресурсов, используемых в сельском хозяйстве. В данной статье анализируются текущие и прогнозные показатели земельных ресурсов в регионах нашей страны, а также даются важные рекомендации по развитию агрокластеров для повышения эффективности использования земельных ресурсов, продуктивность которых восстановлена в сельском хозяйстве.*

***Ключевые слова:** природно-экологические ресурсы, количество гумуса, уровень засоления, агрокластер, механизм государственно-частного партнерства.*

***Abstract.** Today, in the reforms of agricultural clustering in our country, priority is given to the rational use of natural and ecological resources used in agriculture. In this article, the current and forecast indicators of land resources in the regions of our country are analyzed, and important recommendations are made for the development of agrocusters to increase the efficiency of the use of land resources whose productivity has been restored in agriculture.*

***Keywords:** natural - ecological resources, amount of humus, level of salinity, agrocuster, public-private partnership mechanism.*

Bugungi kunda mamlakatimiz iqtisodiyotida qishloq xo'jaligi faoliyatini tashkil etish, uni rivojlantirish, ishlab chiqarilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sifat ko'rsatkichlarini takomillashtirish, qishloq xo'jaligi faoliyatini yuritishda yer va suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratilgan islohotlarga ustuvorlik qaratilib kelinmoqda. Jumladan, yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasiga muvofiq, yangi va foydalanishdan chiqqan 464 ming gektar maydonni o'zlashtirish va klasterlarga ochiq tanlov asosida ajratish, 200 ming gektar paxta va g'alla maydonlarini qisqartirish hamda aholiga ochiq tanlov asosida uzoq muddatli ijaraga berish, tuproq unumdorligini oshirish va muhofaza qilish orqali qishloq xo'jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish hisobiga dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 baravar oshirish, qishloq xo'jaligining yillik o'sishini kamida 5 foizga yetkazish maqsadi belgilangan.

Yuqorida keltirib o'tilgan 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida belgilangan ustuvor maqsad va vazifalarga asoslangan holda, keyingi

yillarda mamlakatimiz qishloq xo'jaligida yer resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishda klasterlar faoliyatini rivojlantirishga ustuvorlik qaratilayotganligi e'tiborga molik.

2026-yilga qadar bo'lgan muddatda mamlakatimiz qishloq xo'jaligida foydalanilayotgan yer resurslarining degradatsiya jarayonlarini kamaytirish va ularning oldini olishga qaratilgan prognoz ko'rsatkichlar ishlab chiqilgan bo'lib, ushbu maqsadga qaratilgan maqsadli chora-tadbirlar quyidagi besh yo'nalishlarni o'z ichiga qamrab oladi:

- qishloq xo'jaligida foydalanilayotgan yer resurslari tuproqlaridagi gumus miqdorini oshirish;
- qishloq xo'jaligida foydalanilayotgan yer resurslarining sho'rlanishini kamaytirish;

1-jadval

O'zbekiston qishloq xo'jaligida foydalanilayotgan yer resurslari tuproqlari tarkibida gumus miqdorini oshirish bo'yicha prognoz ko'rsatkichlar, ming gektarda

T/r	Hududlar	Tuproqdagi gumus miqdori 1 foizgacha bo'lgan maydon, 2021-yil	shundan, tuproqdagi gumus miqdori 1 foizgacha bo'lgan maydonlar kamayishi:				2021–2025-yillardagi o'zgarish +/-
			2022-yil	2023-yil	2024-yil	2025-yil	
1.	O'zbekiston Respublikasi	2540,5	2413,7	2159,6	1905,5	1524,3	-1016,2
2.	Qoraqalpog'iston Respublikasi	318,1	302,2	270,4	238,6	190,9	-127,2
	viloyatlar:						
3.	Andijon viloyati	105,4	100,1	89,6	79,1	63,2	-42,2
4.	Buxoro viloyati	207,7	197,3	176,5	155,8	124,6	-83,1
5.	Jizzax viloyati	204,8	194,6	174,1	153,6	122,9	-81,9
6.	Qashqadaryo viloyati	404,8	384,6	344,1	303,6	242,9	-161,9
7.	Navoiy viloyati	131,5	124,9	111,8	98,6	78,9	-52,6
8.	Namangan viloyati	73,8	70,1	62,7	55,4	44,3	-29,5
9.	Samarqand viloyati	117,6	111,7	100	88,2	70,6	-47,0
10.	Surxondaryo viloyati	233,2	221,5	198,2	174,9	139,9	-93,3
11.	Sirdaryo viloyati	203,2	193	172,7	152,4	121,9	-81,3
12.	Toshkent viloyati	154,2	146,5	131,1	115,7	92,5	-61,7
13.	Farg'ona viloyati	177,9	169	151,2	133,4	106,7	-71,2
14.	Xorazm viloyati	208,5	198,1	177,2	156,4	125,1	-83,4

- qishloq xo'jaligida foydalaniladigan degradatsiyaga uchragan yaylovlarni kamaytirish;
- qishloq xo'jaligi yerlaridan ihotazorlar barpo etish;
- mintaqalarda o'rmon bilan qoplangan yer maydonlari hajmini oshirish.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, respublika hududlarida qishloq xo'jaligini klasterizatsiyalash borasida amalga oshirilayotgan islohotlarda avvalo qishloq xo'jaligida foydalaniladigan yer resurslaridan oqilona foydalanishga ustuvorlik qaratilib, yerlarning hosildorligini saqlab qolish va

zamonaviy texnologiyalarga asoslangan holda sug‘orish tizimini takomillashtirish borasida ilg‘or xorijiy texnologiyalardan keng foydalanilmoqda. Fermer va dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklaridan farqli o‘laroq agroklastlar amaliyotida bu boradagi ijobiy tendensiyalarga erishilib, har 1 gektar yerdan olinadigan hosildorlik hajmi barqaror ortib bormoqda.

Tahlillarga ko‘ra, 2021-yilda mamlakatimiz qishloq xo‘jaligida foydalanilayotgan yer resurslari tuproq tarkibidagi gumus miqdori 1 foizgacha bo‘lgan maydonlar hajmi 2 540,5 ming gektarni tashkil etib, bu turdagi yer maydonlari respublikaning Qoraqalpog‘iston Respublikasi (318,1 ming gektar), Qashqadaryo (404,8 ming gektar) va Surxondaryo (233,2 ming gektar) viloyatlarida boshqa hududlarga nisbatan yuqori ko‘rsatkichga ega bo‘lgan. 2026-yilga qadar bo‘lgan muddatda mamlakatimiz qishloq xo‘jaligida foydalanilayotgan yer resurslaridagi tuproq tarkibida gumus miqdori 1,0 foizgacha bo‘lgan maydonlarni hajmini qariyb 1,7 marta qisqartirish orqali qishloq xo‘jaligida foydalaniladigan yer resurslari tarkibida ekin maydonlari hajmini oshirish bilan birgalikda tuproq unumdorligi ko‘rsatkichlarini keskin yaxshilashga erishiladi. Shu o‘rinda ta’kidlash joizki, prognoz qilinayotgan davrda aynan Qoraqalpog‘iston Respublikasi (1,7 marta), Qashqadaryo (1,7 marta) va Surxondaryo (1,7 marta) viloyatlari qishloq xo‘jaligida foydalanilayotgan yer resurslari tuproq tarkibidagi gumus miqdori 1 foizgacha bo‘lgan maydonlar hajmi respublikaning boshqa hududlariga nisbatan kattaroq hajmda kamaytirish orqali ushbu hududlarda qishloq xo‘jaligida yer resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish hisobida qishloq xo‘jaligi salohiyatidan to‘liq foydalanishga erishiladi (1- jadvalga qarang). Mamlakatimiz qishloq xo‘jaligida foydalanilayotgan yer resurslarining unumdorligini qayta tiklash bo‘yicha amalga oshiriladigan maqsadli davlat dasturining ikkinchi yo‘nalishi sifatida tuproqlari sho‘rlangan yer maydonlarini kamaytirish hisoblanadi.

2-jadval

O‘zbekiston Respublikasi va uning viloyatlari kesimida qishloq xo‘jaligidagi sho‘rlangan yer resurslari hajmini kamaytirish bo‘yicha prognoz ko‘rsatkichlar, ming gektarda

T/r	Hududlar	Mavjud sho‘rlangan maydon, 2021-yil	shundan, sho‘rlangan maydoning kamayishi:				2021–2025-yillardagi o‘zgarish +/-
			2022-yil	2023-yil	2024-yil	2025-yil	
1.	O‘zbekiston Respublikasi	1902,3	1883,3	1845,7	1827,3	1809,0	-93,3
2.	Qoraqalpog‘iston Respublikasi	353,3	349,7	342,8	339,4	336	-17,3
	viloyatlar:						
3.	Andijon viloyati	6,7	6,6	6,5	6,4	6,3	-0,4
4.	Buxoro viloyati	231,1	228,8	224,2	222	219,8	-11,3
5.	Jizzax viloyati	225,8	223,6	219,1	216,9	214,7	-11,1
6.	Qashqadaryo viloyati	229	226,8	222,2	220	217,8	-11,2
7.	Navoiy viloyati	100,2	99,2	97,2	96,2	95,3	-4,9
8.	Namangan viloyati	24,2	24	23,5	23,3	23	-1,2
9.	Samarqand viloyati	6,3	6,2	6D	6	6	-0,3
10.	Surxondaryo	93,8	92,8	91	90,1	89,2	-4,6

**«GLOBALLASHUV VA IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI
TA’MINLASH: MUAMMO VA YECHIMLAR»
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI
2024 YIL 15 - MAY**

	viloyati						
11.	Sirdaryo viloyati	272,5	269,8	264,4	261,8	259,1	-13,4
12.	Toshkent viloyati	10	9,9	9,7	9,6	9,5	-0,5
13.	Farg‘ona viloyati	91	90,1	88,3	87,4	86,6	-4,4
14.	Xorazm viloyati	258,4	255,8	250,7	248,2	245,7	-12,7

Tahlillarga ko‘ra, 2021-yilda mamlakatimiz qishloq xo‘jaligida tuprog‘i sho‘rlangan yer resurslari hajmi 1 902,3 ming gektarni tashkil etib, respublika hududlari kesimida Qoraqalpog‘iston Respublikasi (353,3 ming gektar), Sirdaryo (272,5 ming gektar), Xorazm (258,4 ming gektar), Buxoro (231,1 ming gektar), Qashqadaryo (229,0 ming gektar) va Jizzax (225,8 ming gektar) viloyatlarida qishloq xo‘jaligida foydalanilishi mumkin bo‘lgan sho‘rlangan yer maydonlarining hajmi boshqa viloyatlarga nisbatan sho‘rlanish darajasi hisoblanadi.

3-jadval

O‘rta muddatli istiqbolda O‘zbekistonda degradatsiyaga uchragan yaylovlarni kamaytirish bo‘yicha prognoz ko‘rsatkichlar, ming gektarda

T/r	Hududlar	Mavjud sho‘rlangan maydon, 2021-yil	shundan, sho‘rlangan maydoning kamayishi:				2021–2025-yillardagi o‘zgarish +/-
			2022-yil	2023-yil	2024-yil	2025-yil	
1.	O‘zbekiston Respublikasi	2517,1	2242,2	1777,0	1099,8	755,1	-1762,0
2.	Qoraqalpog‘iston Respublikasi	617,1	549,7	435,6	269,6	185,1	-432,0
	viloyatlar:						
3.	Andijon viloyati	2,5	2,2	1,8	1D	0,8	-1,7
4.	Buxoro viloyati	304,4	271,1	214,9	133	91,3	-213,1
5.	Jizzax viloyati	86,1	76,7	60,8	37,6	25,8	-60,3
6.	Qashqadaryo viloyati	167,4	149,1	118,2	73,1	50,2	-117,2
7.	Navoiy viloyati	1 058,4	942,8	747,1	462,5	317,5	--740,9
8.	Namangan viloyati	19,6	17,5	13,9	8,6	5,9	13,7
9.	Samarqand viloyati	94,8	84,5	66,9	41,4	28,4	-66,4
10.	Surxondaryo viloyati	98,2	87,5	69,3	42,9	29,5	-68,7
11.	Sirdaryo viloyati	2,4	2D	1,7	1	0,7	-1,7
12.	Toshkent viloyati	52,1	46,4	36,8	22,8	15,6	-36,5
13.	Farg‘ona viloyati	1,1	1	0,8	0,5	0,3	-0,8
14.	Xorazm viloyati	13	11,6	9,2	5,7	3,9	-9,1

Prognoz ko‘rsatkichlariga qaraganda, 2021–2025-yillarda respublika qishloq xo‘jaligidagi sho‘rlangan yer maydonlari hajmini 93,3 ming gektarga kamaytirish rejalashtirilgan. Shu bilan birgalikda, respublikaning qishloq xo‘jaligi yer resurslari tarkibida sho‘rlanish darajasi yuqori bo‘lgan Qoraqalpog‘iston Respublikasida prognoz qilinayotgan davrda sho‘rlangan yer maydonlari hajmini 17,3 ming gektarga, Sirdaryo viloyatida 13,4 ming gektarga, Xorazm viloyatida 12,7 ming gektarga, Buxoro viloyatida 11,3 ming gektarga, Qashqadaryo viloyatida 11,2 ming gektarga va Jizzax viloyatida esa 11,1 ming gektarga kamaytirish orqali ushbu

hududlarda qishloq xo'jaligida foydalaniladigan yer resurslarining sifat ko'rsatkichlarini yanada takomillashtirishga erishilishi mumkin bo'ladi (3-jadvalga qarang).

Shu bilan birgalikda mamlakatimizda degradatsiyaga uchragan yaylovlar hajmi 2021-yilda 2 517,1 ming gektarni tashkil etgan bo'lsa, ushbu hududlarning 42,0 foizi Navoiy viloyati hududida va 24,5 foizi Qoraqalpog'iston yaylovlari maydonlariga to'g'ri keladi. Prognoz ko'rsatkichlar tahliliga ko'ra, respublika qishloq xo'jaligida degradatsiyaga uchragan yaylovlar hajmini 2025-yilga qadar bo'lgan muddatda respublika bo'yicha o'rta hisobda 3,3 martaga kamaytirish rejalashtirilgan (3-jadvalga qarang).

Mamlakatimiz qishloq xo'jaligida unumdorligi qayta tiklangan yer resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishda agroklasterlar faoliyatini rivojlantirishga ustuvorlik qaratilishi maqsadga muvofiq. Bunda agroklasterlar tomonidan qishloq xo'jaligi faoliyatini yuritishda foydalanilayotgan yer resurslari, jumladan, unumdorligi qayta tiklangan yer resurslaridan foydalanishda qishloq xo'jaligida yer resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha vazirliklar (Qishloq xo'jaligi vazirligi, Suv xo'jaligi vazirligi), ixtisoslashtirilgan ilmiy tadqiqot institutlari (masalan, tuproqshunoslik va agrokimyoviy tadqiqotlar instituti, «O'zdavyerloyiha» davlat ilmiy loyihalash instituti, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi), oliy ta'lim muassasalari va ushbu sohada faoliyat olib boruvchi davlat tashkilotlari masalan, O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi, Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi, Geologiya va mineral resurslar davlat qo'mitasi, Gidrometeorologiya xizmati markazi) o'rtasida qishloq xo'jaligida foydalanilayotgan yer resurslarini himoyalash ijtimoiy-iqtisodiy-ekologik nuqtayi nazardan davlat-xususiy sheriklik mexanizmini shakllantirish lozim (1-rasmga qarang).

1-rasm. Agroklaster boshqaruvida yer resurslaridan foydalanishning ijtimoiy-iqtisodiy-ekologik jihatdan davlat-xususiy sheriklik mexanizmi

Xulosa:

Fikrimizcha, keyingi yillarda mamlakatimiz qishloq xo'jaligida unumdorligi qayta tiklangan yer resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishda agroklasterlar faoliyatini rivojlantirishga ustuvorlik qaratilishi maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Taklif etilayotgan agroklaster boshqaruvida yer resurslaridan foydalanishning ijtimoiy-iqtisodiy-ekologik jihatdan davlat-xususiy sheriklik mexanizmini amaliyotga joriy etilishi natijasida zamonaviy innovatsion texnologiyalar asosida yer resurslaridan foydalanish imkoniyatlari kengayib, sohada foydalanilayotgan ekin maydonlarining unumdorligini tizimli monitoring qilish bilan birgalikda, degradatsiyaga uchragan qishloq xo'jaligi yerlarini holatini yaxshilash va ularning zararlanishini

oldini olishga erishiladi. Jumladan, qishloq xo‘jaligida foydalanilayotgan yer resurslari to‘g‘risidagi ma‘lumotlar jamlash orqali yer resurslari balansi haqidagi to‘liq axborotlarni shakllantirishga erishiladi. Bu esa o‘z navbatida bugungi kunda qishloq xo‘jaligida yer resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni, 28.01.2022 y. <https://lex.uz/docs/5841063>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yerlar degradatsiyasiga qarshi kurashishning samarali tizimini yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-277-son Qaroriga 3.1-ilova, 10.06.2022 y. <https://lex.uz/docs/6058690#6059476> ma'lumotlari asosida tuzilgan.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yelar degradatsiyasiga qarshi kurashishning samarali tizimini yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-277-son Qaroriga 3.2-ilova, 10.06.2022 y. <https://lex.uz/docs/6058690#6059476> ma'lumotlari asosida tuzilgan
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yelar degradatsiyasiga qarshi kurashishning samarali tizimini yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-277-son Qaroriga 3.3-ilova, 10.06.2022 y. <https://lex.uz/docs/6058690#6059476> ma'lumotlari asosida tuzilgan.
5. Абдуллоев А.Ж., Давлатов.С.С Кўп тармоқли фермер хўжалиқларининг ривожлантириш нинг асосий йўналишлари ва унда кооперация муносабатларини ривожлантиришнинг аҳамияти. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. Тошкент 2016 йил № 3.сон.- Б. 1-